

ISSN (E): 2181-4570

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ТУРИЗМ

Научный руководитель: Старший преподаватель кафедры туризм **Усманова Азизахон Фазыловна** Ташкентского международного университета Киме. г. Ташкент Узбекистан, azizahonusmanova71@gmail.com

Автор статьи: **Йолдошев Ботир Боходирович** – студент Ташкентского международного университета Киме. г. Ташкент Узбекистан.

Аннотация:

В данной статье рассматривается экстремальный туризм в полярных регионах, как добраться и временные места для ночлега, также статистика и годы пребывания туристов в определенных регионах в определенный период времени. В статье выявлена актуальность и необходимость дальнейшего развития и совершенствования экстремального полярного туризма. Также в статье рассматривается тема создания возможностей для приобретения и владения регионами больших держав, и стран ЕС.

Ключевые слова: Арктика, Антарктика, туризм, туристы, круиз, самолет, протокол, Северного Ледовитого океан

Введение:

Туризм в Арктике и Антарктике заметно вырос, особенно за последние два десятилетия. В Антарктиде начальная туристическая деятельность началась с конца 1950-х годов, при этом ежегодное число посетителей значительно увеличилось только с 1990-х годов. С летнего сезона 1992-1993 годов, почти в 12 раз. В сезоне 2019-2020 годов наблюдался пик ежегодного числа посетителей, около 70 000 туристов.

В Арктике, где туризм практикуется с XIX века, количество туристов выше, но централизованно и не регистрируется. По оценкам, число круизных пассажиров увеличилось примерно с 50 000 в 2005 года до примерно 80 000 в 2016 года, то есть на 60 % туристической деятельности.

Полярный туризм, особенно в Арктике, в настоящее время превратился в сектор экономики, который представляет с собой важный источник дохода для все большего числа людей, включая местное население. Однако эти экономические интересы также несут в себе определенный конфликтный потенциал и поднимают вопрос о том, как лучше всего сочетать туризм с защитой

ISSN (E): 2181-4570

и сохранением полярных регионов. Арктическая политическая структура отличается от антарктической, поэтому туризм регулируется по-другому.

Основная часть:

Арктика — не совсем четко очерченная территория к северу от Полярного круга, включающая части арктических государств королевство Дания с Гренландией, Финляндией, Исландией, Канадой, Норвегией, Российской Федерацией, Швецией и Соединенными Штатами Америки, которые отвечают за политическое управление. Только центральная часть Северного Ледовитого океана является международными водами. Таким образом, туризм – это, по сути, дело страны в результате применяются правила поведения для конкретного сайта или региона для защиты и сохранения окружающей среды Арктики.

Как единственный межправительственный форум с участием коренных народов, Арктический совет координирует обмены и сотрудничество арктических государств по важным вопросам таких как охрана окружающей среды и устойчивое развитие. Единственный транснациональный свод правил, применяется в Арктике, а также в Антарктике является «Полярный кодекс», принятый «Международной морской Организацией», которая устанавливает единые правила и стандарты судоходства в полярных водах. С 1961 года Антарктика была объявлен местом исключительно для мирного использования и местом для научных исследований. «Протокол охраны окружающей среды», принятой в 1991 году и являющейся частью системы договора об Антарктике, создало комплексную и международную действующие правила охраны окружающей среды. Согласно этому протоколу антарктический рейс должен оцениваться в аванс за его воздействие на окружающую среду Антарктики, хотя никаких требований общего разрешения не предусмотрено. Германия перенесла фармакопею США в национальное законодательство посредством «Протокола по охране окружающей среды».

Актуальность исследования:

Антарктике подлежит утверждение федеральным агентством по охране окружающей среды. В Антарктике действуют строгие правила поведения, применяются договоры, устанавливающие дополнительные ограничения на туризм.

Антарктический туризм регулярно обсуждается на ежегодном совещании по “Договору об Антарктике”. Вдоль с увеличением числа посетителей также было значительно больше дискуссий, связанных с туризмом, в последние два десятилетия. Помимо представителей антарктические государства, различные логистические ассоциации, природоохранные и туристические организации принимают участие в заседаниях в качестве наблюдателей. Различают корабельные, наземные и воздушный туризм, при котором путешествие в Арктику или Антарктику в большинстве случаев представляет собой сочетание морского или воздушного путешествия и выезда на землю.

С увеличением числа туристов в обоих полярных регионах выбор возможных видов деятельности также увеличилось. В Арктике уже хорошо развит полярный туризм и предлагает множество возможных форм путешествия. “cruise tourism” составляет большую часть всей туристической деятельности в Арктике. Сезон круизов длится с мая по октябрь. Роскошные круизы предлагают высокий уровень роскоши и комфорта в зависимости от диапазона цен и в зависимости от маршрута посещаются несколько районов Арктики. В так называемых экспедиционных круизах организуются береговые экскурсии небольшими группами, поэтому кораблей меньше. Туристы могут, наблюдать за животными, ходить в походы или в зависимости от экскурсии, посещать деревни коренного населения. Во время экспедиций посетителей сопровождают информационные лекции. Туристическая деятельность напрямую связана с исследованием.

Проекты «Гражданская наука» становятся все более популярным. Воздушный туризм, наряду с круизом, является наиболее распространенной формой путешествия в Арктике. Воздушное путешествие намного дешевле, и широкий выбор направлений в Арктику, туда можно добраться на самолете. Сейчас даже широкий спектр недорогих авиамаршрутов, предлагающих короткие поездки.

Например, исландская авиакомпания “IcelandAir” предлагает авиапассажирам между Европой и Северной Америкой бесплатную остановку на 1–7 дней в выбранном ими месте в Исландии. В каждом арктическом районе можно заниматься различными видами туристической деятельности. Есть экстремальные виды спорта и туризм на открытом воздухе почти во всех

арктических районах, таких как каякинг, гребля на каноэ, катание на собачьих упряжках, гребля стоя, прыжки с парашютом, сноуборд, ледолазание, прогулки на снегоступах, ледовые и горные походы, лыжные и снегоходные туры. Тем не менее, туристы могут познакомиться с уникальной природой во время экотуризма даже без приключений. Удаленные арктические регионы также пользуются популярностью у рыболовы-любители и охотники-любителей.

Любители культуры могут посетить деревни местных коренных народов жители Гренландии, северной Скандинавии, Финляндии, Швеция и Канада. Туристы часто совмещают разные виды деятельности. Некоторые арктические достопримечательности в настоящее время стали местом массового туризма, наблюдение за Северным сиянием, рождественская деревня в Рованиеме, Финляндия, наблюдение за китами, Голубая лагуна и празднование Нового года в Исландии. Сектор туризма намного меньше по сравнению с Арктической зоной. 95% туристической деятельности связано с морским туризмом. Уже с середины 1960-х годов экспедиционные круизы в Антарктиду были наиболее распространенной формой туризма. По решению охраны окружающей среды одновременно на берег могут сойти не более 100 туристов. Таким образом, 100 пассажирами могут высаживать туристов на ротационной основе. Экспедиционные круизные лайнеры меньше по размеру и имеют на борту место от 100 до 500 пассажиров. Там также должен быть как минимум один обученный гид на каждые 20 туристов.

Сухопутные экспедиции, подобные арктическим, обычно состоят из наблюдений за животными, небольших походов, посещения исследовательские станции, посещение исторических мест и памятников и сопутствующие информационные лекции. Берег экскурсии длится либо несколько часов, либо туристы могут остаться на ночлег небольшими группами в сезонных палаточных городках или же на некоторых исследовательских станциях.

Круизные лайнеры без запланированного берега посещение не задерживаются надолго в Антарктиде. Часто используются более крупные суда вместимостью до 2500 человек на борту. Помимо круизных туров, есть коммерческие операторы яхтовых тур. Каждый год, несколько сотен туристов прибывают в Антарктиду на частной яхте, и их количество также увеличилось в последнее время. Частные путешественники преследуют индивидуальные

ISSN (E): 2181-4570

экстремальные приключения на суше, похожей на арктическую. При этом туристы часто уходят далеко вглубь Антарктики. Если путешественники путешествуют без профессионального сопровождения, разрешения или обучения, то должна быть гарантия, что путешественники ознакомлены с условиями и рисками на суше, иметь соответствующее снаряжение и страховку, и соблюдать кодекс поведения. Поскольку 1970-е годы, облеты или прямые полеты в Антарктиду также предлагался как туристическая деятельность.

Пролет над Антарктидой — один из самых экономичных вариантов. Летя в Антарктиду, туристы остаются на ночь в сезонных палаточных лагерях или садятся на круизный лайнер после приземления. Эти так называемые «летающие и круизные» поездки в Антарктиду становятся все более популярными. В Антарктиде около 160 возможных мест посадки на Антарктический полуостров и его прибрежных островов, потому что воды там в основном свободны ото льда в южные летние месяцы, судоходны для круизных судов. Круизы в море “Росс” или Восточную Антарктиду тоже возможны, хотя бывают только отдельные места посадки. В отличие от Арктики туристический сезон происходит исключительно с ноября по март, так как температура на Антарктическом полуострове и побережье летом в среднем точки замерзания и следовательно, значительно мягче.

Заключение:

Туризм в полярных регионах значительно вырос с конца 90-х за счет вмешательства охраны окружающей среды. На нынешний день люди могут посещать эти ледниковые земли с уверенностью за свою безопасность. Они могут добраться до нужного по средством круиза либо же самолета из скандинавских стран.

Список использованной литературы:

1. “Один на один с севером” Уемера наоми 1983 год
2. “Дневник полярного капитана” скотт фалкон роберт 2012 год
3. “Моя жизнь. Южный полюс” руаль амундсен 1927 год
4. “Лидерство во льдах. Антарктическая одиссея шеклтона” альфред лансинг 1959 г
5. <http://library.arcticportal.org/1626/1/polartourismunep.pdf>

6. <https://www.responsibletravel.com/holidays/antarctica-arctic/travel-guide/responsible-tourism-in-the-polar-regions>
7. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1873965220300517>

